

СЪВРЕМЕННА ЛАНДШАФТНА СТРУКТУРА НА ПОДВОДНИЯ БРЕГОВИ СКЛОН
ПРЕД ПЛАЖ "ПАША ДЕРЕ" (АВРЕНСКА БРЕГОВА ЗОНА, БЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРСКО КРАЙБРЕЖИЕ)

Илиян Св. Коцев, Стоян Д. Керемедчиев
Институт по океанология "Фридрих Нансен" - Българска академия на науките, Варна

CONTEMPORARY SEASCAPE STRUCTURE OF THE UNDERWATER COASTAL SLOPE
IN FRONT OF PASHA DERE BEACH (AVREN PLATEAU COASTAL ZONE, BULGARIAN BLACK SEA COAST)

Iliyan Sv. Kotsev, Stoyan D. Keremedchiev
Institute of Oceanology "Fridtjof Nansen" - Bulgarian Academy of Sciences, Varna, Bulgaria

Abstract: Seascape-oriented research is among the newest approaches in oceanography. Nevertheless, the present article is a first attempt for characterization, classification and cartographic representation of seascape units within the underwater coastal slope south from cape Galata. A total of 4 seascape types and 2 sub-types were identified on the basis of specifics in seafloor morphology, lithology and contemporary marine sediments.

Key words: underwater seascape, seascape taxonomic units, seascape components, seascape map, GIS.

1. ВЪВЕДЕНИЕ

Всяка характеристика на даден ландшафт е пряко свързана с идентифициране, детайлно изследване и оценка на взаимовръзките между елементите, изграждащи пространствената структура и предопределящи по този начин до голяма степен динамиката на изучавания природно-териториален или подводно-акваториален комплекс (ПТК или ПАК). Следователно, главни фактори, които определят неговата комплексност, са съществуващите релации между геокомпонентите, формиращи вертикалната (напр. литология, дънен релеф, съвременни морски наслаги, съществуващ хидродинамичен режим, дънна биота и др.) и хоризонталната (ПАК от по-нисък таксономичен ранг) структура на изследвания подводен комплекс [2, 11]. Така, под понятието *подводен ландшафт* следва да се разбира сектор от морското дъно с хомогенен пространствен строеж и динамика [1, 4].

2. ИЗЛОЖЕНИЕ

2.1. Район на изследване

Изследваният район попада в обхвата на Авренската брегова зона, заемаща пространството между н. Галата на север и н. Палеца на юг [6, 10]. В дълбочина той се ограничава от 24-метровата изобата (фиг. 1). В обобщение подводният ландшафт, разполагащ се пред лимана на р. Паша дере, е от абразионно-свлачищен и акумулативен тип. Литологията на района е доминирана от разнородни по възраст седиментни скали като варовици, пясъчници, варовити пясъчници, пясъчливи мергели, конгломерати и др. Морските холоценовски наслаги, припокриващи този разнороден седиментен комплекс, са представени от разнообразни по зърнометрия пясъци, пясъчливо-тинести и тинести материали, примесени с черупчест детритус. Съвременният дънен релеф може да бъде охарактеризиран като трисклонен тип с наклон на подводния брегови склон вариращ от 0,035 в обхвата на най-активния в хидродинамично

отношение участък (2-8 м дълбочина) до 0,016 в обхвата на слабоактивната зона (12-13 м дълбочина) и от 0,01 до 0,001 в дълбоководния участък на бреговата зона. Доминиращи са абразионно-структурно-свлачищният и акумулативен тип подводен релеф [9]. Макрофитобентосът е слабо застъпен в изследвания район и е привързан предимно към онези участъци, в които се наблюдават блокове и валуни със свлачищно-срутищен произход. За сметка на това, разнообразието от безгръбначни зообентосни видове е значително, включвайки редица представители на клас *Crustacea* (*Diogenes pugilator*, *Liocarcinus vernalis*, *Coquebia pusilla*, *Callinassa sp. n. sp.*), клас *Bivalvia* (*Mytilus galloprovincialis*, *Mytilaster lineatus*, *Donacilla cornea*, *Chamelea gallina*, *Spisula subtruncata*, *Pitar rudis* и др.), клас *Gastropoda* (*Rapana venosa*, *Nassa reticulata*, *Cerithium vulgatum* и др.) клас *Polychaeta* (*Arenicola marina*, *Heteromastus filiformis*, *Hesionura coineaui*) и т. н. [3, 14].

Фиг. 1. Местоположение и пространствен обхват на изследвания район

Илиян Св. Коцев

2.2. Използвани данни и методи

Като основен източник на данни относно ландшафтната структура на изследвания район послужиха преките визуални огледи, извършени от борда на миниподводницата РС-8 на ИО-БАН, както и последващия анализ на заснетия по време на експедицията видеоматериал. Същите са част от серията океанографски проучвания, проведени от НИК "Академик" през лятото на 2011 г. При камералната обработка събраните данни бяха прецизирани и допълнени чрез анализ и интерпретация на публикувани и фондови материали на ИО-БАН. Наличните батиметрични, морфоложки, морфометрични и литостратиграфски карти в различен мащаб бяха интегрирани и обработени в геоинформационна (ГИС) среда. Същите послужиха като надеждна база за оконтуриването на границите между съществуващите ПАК. Площите на отделните ландшафтни единици бяха из-

числени с помощта на географската информационна система Arc GIS 9.3.1. Всички калкулации бяха извършени в Ламбертова азимутална равноплощна проекция с датум ETRS 1989 (ETRS 1989 Lambert Azimuthal Equal Area projection). Изчисляването на площи в равноплощна проекция е сочено от редица автори като фундаментално условие за постигането на коректни резултати [19, 20, 21, 23].

Окончателното изработване на специализираната карта в М 1:10000, отразяваща съвременната ландшафтната структура на изследвания район, също бе извършено с помощта на Arc GIS 9.3.1. Като най-подходяща за целите на ландшафтното картографиране беше сметната универсалната трансверзална Меркаторова проекция зона 35 Север с датум WGS 1984 (WGS 1984 UTM Zone 35 N), поради конформните ѝ свойства [19, 20, 22] (фиг. 2).

ЛАНДШАФТНИ ЕДИНИЦИ В ОБХВАТА НА ПОДВОДНИЯ БРЕГОВИ СКЛОН ПРЕД ПЛАЗ ПАША ДЕРЕ

Фиг. 2. Ландшафтната структура на изследвания район: 1a - крайбрежно-динамичен акумулативен подтип ландшафти върху едрозърнести пясъци със съобщества на *Donacilla cornea*; 1b - крайбрежно-динамичен абразионно-структурно-свлачищен подтип ландшафти с блоково-вадуни патривания и съобщества на *Mytilus galloprovincialis* и *Mytilaster lineatus*; 2 - структурно-акумулативен тип ландшафти върху преимуществено среднозърнести пясъци със съобщества на *Urogebia pusilla*; 3 - акумулативен тип ландшафти върху преимуществено дребнозърнести пясъци и пясъчливи тини със съобщества на *Urogebia pusilla* и *Chamelea gallina*; 4 - акумулативен тип ландшафти върху пясъчливи тини и тини със съобщества на *Spisula subtruncata* и *Pitar rudis*; 5 - изобанти

2.3. Резултати

Към настоящия момент, в българската физикогеографска и океанографска научна литература все още липсва класификационна система на ландшафтите в обхвата на подводния брегови склон пред Българското Черноморско крайбрежие (БЧК). Публикуваните до момента ландшафтно-таксономични схеми включват само сушевия сектор от бреговата зона като съставна част на по-крупни ПТК [2, 12, 13 и др.]. Въпреки това, от ландшафтно-екологична гледна точка в обхвата на изследвания район могат да бъдат идентифицирани 4 типа и два подтипа подводни комплекси, чиято обща

площ възлиза на 190.85 ha. Тази диференциация се базира на установени локални специфики при дънния релеф, литологията и съвременните морски наследи. Волещ фактор за диференцирането на предложените ландшафтни типове No1 и No2 е съществуващата подводна морфология, докато при типове No3 и No4 водещи се явяват разликите в дънните холоценовски наследи. Биотичните компоненти в обхвата на изследвания район, особено макрозообентосните съобщества, също играят важна роля що се отнася до комплексните характеристики на ПАК. Въпреки това, те не бяха взети предвид при диференцирането на предложените таксо-

номични единици поради силната им привързаност към съществуващите типове дънни субстрати.

Тип № 1 (крайбрежно-динамичен акумулативен и абразионно-структурно-свлачищен тип). Този тип заема района, простиращ се от 100 m до 300 m от бреговата линия. Достига до 8 m дълбочина и заема площ от 44,8 ha. Основавайки се на разликите в локалната морфология, той може да бъде поделен на два подтипа - акумулативен и абразионно-структурно-свлачищен подтип [9].

Първият подтип е с обща площ от 19,16 ha и заема пространството непосредствено пред плаж Паша дере, обхващащ зоната на вълновото разрушение като се характеризира с наклони на подводния брегови склон вариращи от 0,02 до 0,03. В подводния релеф се наблюдават съвременни динамични стъпаловидни акумулативни образувания простиращи се на дълбочина от 1-2 m и 2,5-3 m. При дънните наслагии до 1,5 m дълбочина доминират едрозърнестите пясъци с ерозионно-теригенен произход [9].

Вторият подтип заема площ от 25,64 ha и е разпространен до осем метровата изобата, т. е. зоната на вълновата трансформация. На дълбочина от 5 до 6 m се наблюдават абразионно-структурни стъпала със свлачишно-срутишен произход. Средният наклон на подводния брегови склон за целия ландшафтен тип No1 е 0,0266. Дъното е покрито предимно със среднозърнест пясъчни материали ($D_{50} = 0,58 \text{ mm}$) [8, 9].

Спорадично се наблюдават петна от детритусни едрозърнест пясъци. Растителната покривка по пясъчното дъно липсва почти изцяло, за разлика от участъците с блоково-валунни натрупвания, където тя е обилна. В същите участъци се наблюдават и обраствания с миди от видовете *Mytilus galloprovincialis* и *Mytilaster lineatus* [15]. Зообентосните съобщества в районите с пясъчно дъно се доминират от представителя на клас *Bivalvia Donacilla cornea*, като същевременно са добре застъпени и ракообразните *Bathyporeia guilliamsiana* и *Eurydice dollfusi* [16].

Тип № 2 (структурно-акумулативен тип). Заема участък от 550 m до 650 m от бреговата линия и се простира между дълбочини от 8 m до 12-15 m с наклон на подводния склон 0,02. Общата площ възлиза на 24,99 ha. Литоложният фундамент е изграден предимно от пясъчници и мергели [9]. Дъното е леко нахълмено с денвелация достигаща 1-3 m. Дънният релеф е от структурно-стъпаловиден тип [7]. Съвременните морски наслагии са представени предимно от среднозърнест пясъци. В обхвата на подводните междухълмови пространства се наблюдава отлагане и акумулация на едрозърнест детритни материали. Тук на приблизително 11 m дълбочина подводният брегови склон завършва със скалист вал със свлачишно-структурен произход, който достига абсолютни височини от 1,5-3 m. Същият маркира границата на подводната свлачишна маса. Дъното е без растителна покривка, като се наблюдават само единични плаващи туфи от зелени и кафяви водорасли. На дълбочина от около 10 m в дънния субстрат се поя-

вяват множество дупчици, което е сигурен знак за масовото присъствие на ракообразни от вида *Upogebia pusilla*. На отделни места в подводния ландшафт се наблюдават специфични купчинки и фуниевидни отвори, свидетелстващи за местообитания на *Callinassa sp.* и *Arenicola sp.* [14, 17]. Ракът пустинник (*Diogenes pugilator*) и ракът-плаувец (*Liocarcinus vernalis*) са повсеместно разпространени, както и рибите от семействата *Gobiidae* и *Blennidae* [3].

Тип № 3 (акумулативен тип). Този тип ландшафт заема пространството простиращо се от приблизително 650 m до 1300-1600 m от бреговата линия и достига до дълбочини от 12-15 m до 20-23 m. Общата му площ възлиза на 82,56 ha. Подводният брегови склон е припокрит от едрозърнест пясъци с високо съдържание на детритус, който изчезва почти напълно от състава им на дълбочина от 12 m в посока към брега. С увеличаване на дълбочините се наблюдава значително намаляване на размера на дънните седименти, които постелено преминават в дребнозърнест пясъци и пясъчливи тини. Наклонът на подводния брегови склон варира от 0,007 до 0,001 [8]. Дъното е лишено от растителност. От дванадесетата до около двадесетата изобата в дънния субстрат отново присъстват множество миниатюрни дупчици, демонстриращи наличието на ракообразните-таласиниди *Upogebia pusilla*. Тинестите пясъци в обхвата на ПАК служат като местообитание и на мидите от вид *Chamelea gallina*. Тук, на същите дълбочини, отново се наблюдават раци от видовете *Diogenes pugilator* и *Liocarcinus vernalis*, както и единични представители на бентосните риби *Platichthys flesus* и *Pegusa lascaris*, концентрирани в участъците, където едрозърнестите пясъци доминират при дънния субстрат [3, 14, 17].

Тип № 4 (акумулативен тип). Заема пространството простиращо се от 1300-1600 m до 2000 m от съвременната брегова линия и достига до дълбочини от 24 m. Общата му площ възлиза на 38,51 ha. Дъното тук е покрито с холоценовски тини и пясъчливи тинести седименти, като в състава им присъства значително количество детритус, формиран от раздробени черупки и коруби на представители от тип *Mollusca* и подтип *Crustacea*. Подводният брегови склон е слабо наклонен (стойности около 0,001) [8]. И при този ландшафтен тип дъното е лишено от растителност, като единствено се наблюдават изолирани реещи се туфи от червени и кафяви водорасли. Дънният субстрат е обитаван главно от представителите на клас *Bivalvia Spisula subtruncata* и *Pitar rudis* [14]. Други зообентосни видове, които могат да се наблюдават в този участък, са охлювите *Nassa reticulata* и *Cerithium vulgatum*, както и единични *Rapana venosa*. Ракообразните са представени от раци-пустинници (*Diogenes pugilator*), както и от раци-плаувци (*Liocarcinus vernalis*). Бентосните риби, макар и дребни по размер, се наблюдават масово, особено тези, числящи се към семействата *Gobiidae* и *Blennidae* [3].

3. ИЗВОДИ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ

В резултат на проведеното изследване бяха идентифицирани 4 типа и два подтипа подводни ландшафти. С най-голям пространствен обхват е тип No3 (аккумулятивни ландшафти върху преимуществено дребнозърнести пясъци и пясъчливи тини със съобщества на *Upogebia pusilla* и *Chamelea gallina*), чиято обща площ възлиза на 82,56 ha. Доминиращи дънни субстрати в обхвата на всичките 4 типа подводни комплекси са пясъците и пясъчливите тини с високо съдържание на детрит. Тези рахли седименти имат висока консервационна стойност в качеството им на подводни местообитания, тъй като спадат към определените за опазване в Европейския съюз типове постоянно **покрити от вода пясъчни и тинести плитчини и тинесто-пясъчливи крайбрежни плати, които не са покрити или са едва покрити с морска вода** (кодове 1110 и 1140 от номенклатурата на НАТУРА 2000 и Приложение 1 на Директива 92/43/ЕЕС) [5, 18]. Следователно, от екологична гледна точка в бъдеще би следвало да се осигури благоприятен природозащитен статут на изследвания район.

Проведеното ландшафтно изследване на морската акватория е второто по рода си проучване до сега в българската научна литература след публикацията на Михова (1989) [11]. Липсата на достатъчен брой публикации по тематиката демонстрира острата необходимост от по-детайлни и широкообхватни подводни ландшафтни проучвания с цел изясняване на съвременната структура и динамика на ПАК в обхвата на българската брегова зона. Такива изследвания биха имали висока научно-приложна стойност и биха били ценен източник на информация за акваториалното планиране и интегрираното управление на бреговата зона.

Благодарности. Авторите изказват своите най-искрени благодарности на д-р Илия Щирков, дългогодишен научен сътрудник и оператор на миниподводницата РС-8 на ИО-БАН, на експертите от секция "Биология и екология на морето" към ИО-БАН за оказаната от тях помощ при идентифицирането на биологичното разнообразие в обхвата на изследвания район, както и на целия екипаж на НИК "Академик".

ЛИТЕРАТУРА

1. Азаркова-Лях, И. В. Парагенетически ландшафтни комплекси бреговой зоны моря (на примере Черноморского побережья Крыма). Автореферат-дисертация за присъждане на научна степен "канд. на географ. науки". Таврическият национален университет "В. И. Вернадски". Симферопол (Украйна), 2006.
2. Велчев, Ал., Н. Тодоров, А. Асенос, Н. Берущавици. Ландшафтна карта на България в М 1:500 000. - Годишник на СУ "Св. Климент Охридски", том 84, кн. 2 (География), стр. 85-105. С., СУ "Св. Климент Охридски", 1992
3. Вълканов, Ал., Т. Маринов. Фауна на Черно море. - Алманах "Черно море", с. 107-150. Варна, "Георги Бакалов", 1978.
4. Геворкян, В. Х., А. И. Дмитриенко, М. Л. Заферман, А.

Л. Сорокин. Некоторые аспекты использования подводной техники с целью получения ландшафтно-геологической информации. - "Геологический журналы", том 46 кн. 1, М., 1986.

5. Закон за биологичното разнообразие на Р България, прил. No 1 към чл. 6, ал. 1, т.1 (достъпен на <http://lex.bg>).

6. Керемедчиев, Ст. Морфометрографски анализ на бреговата зона на Българското Черноморско крайбрежие. - Трудове на Института по океанология, том 3, стр. 57-64. С., БАН, 2001.

7. Керемедчиев, Ст. Морфоложки особености на терасния комплекс в бреговата зона на Българското Черноморско крайбрежие. - Проблеми на географията, кн. 1-2, с. 121-132. С., БАН, 2002.

8. Керемедчиев, Ст., В. Пейчев. Геоморфодинамичен анализ на бреговата зона от п. Галата до Сакама дере, с. 28-31. Фонд на ИО-БАН, Варна, 2003.

9. Керемедчиев, Ст. Геоморфоложки анализ на бреговата зона на Аврениското крайбрежие. - Проблеми на географията, кн. 3-4, с. 126-134. С., БАН, 2004.

10. Керемедчиев, Ст., М. Станчева. Оценка на геоморфодинамичната брегова активност на българския сектор на Черно море. - Проблеми на географията, кн. 1-2, с. 35-45. С., БАН, 2007.

11. Михова, Л. Ландшафтни изследвания в обхвата на Българския шelf между н. Калнакра и н. Галата. - Проблеми на географията, том 4, с. 18-25. С., БАН, 1989.

12. Петров, П. Класификационна система на ландшафтите в България. - Годишник на СУ "Св. Кл. Охридски", том 70, кн. 2 (География). С., СУ "Св. Кл. Охридски", 1975/76.

13. Попов, Вл. Ландшафтно-таксономични единици по примера на черноморския ландшафт. - Географски проблеми на обкръжаващата среда, с. 189-199. С., БАН, 1975.

14. Тодорова, В. и колектив. Отчет за изпълнение на Договор за безвъзмездна помощ № 7976/04.04.2011 г. между Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда и Институт по океанология, проект: "Разширяване на екологичната мрежа НАТУРА 2000 в българската черноморска акватория...". Фонд на ИО-БАН, Варна, 2012.

15. Тодорова, В. Черни миди и/или морски жълъди върху мелиоритни скали. - Червена книга на Р. България, Том III - Природни местообитания, Ред. БАН и МОСВ, 2011 (онлайн издание, достъпно на <http://e-ecodb.bas.bg>)

16. Тодорова, В. Литорални пясъци и тинести пясъци. - Червена книга на Р. България, Том III - Природни местообитания, Ред. БАН и МОСВ, 2011 (онлайн издание, достъпно на <http://e-ecodb.bas.bg>).

17. Тодорова, В., М. Панайотова. Сублиторални пясъци. Публ. в: Червена книга на Р. България, Том III - Природни местообитания, Ред. БАН и МОСВ, 2011 (онлайн издание, достъпно на <http://e-ecodb.bas.bg>).

18. COUNCIL DIRECTIVE 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora, Annex 1 (достъпна на <http://eur-lex.europa.eu>).

19. Longley, P. A., M. F. Goodchild, D. J. Maguire, D. W. Rhind. Projections and coordinates. - Geographic information systems and science, с. 117-122. John Wiley and Sons Ltd., Grafos S. A., Barcelona (Spain), 2005.

20. Robinson, A. H., J. L. Morrison, Ph. C. Muhrcke, A. J. Kimerling, S. C. Gupta. Commonly used map projections. - Elements of cartography, стр. 74-84. John Wiley and Sons Inc., Danvers, Massachusetts (USA), 1995.

21. Snyder, J. P. Lambert Azimuthal Equal Area projection. - Map projections - a working manual, стр. 182-187. US Geological survey professional paper 1395. United States Government printing office, Washington (USA), 1987.

22. Snyder, J. P. Universal Transverse Mercator projection. Публ. в: Map projections - a working manual, pp. 57-58. US Geological survey professional paper 1395. United States Government printing office, Washington (USA), 1987.

23. Yildirim, F., A. Kaya. Selecting map projections in minimizing area distortions in GIS applications. - "Sensors", № 8, pp. 7809-7817, 2008.